

(GT12 – Fronteiras Indisciplinares)

EMARANHAMENTO DE INTELIGÊNCIAS

Dr. Francisco Carlos de Carvalho Marinho (UFMG)

Resumo

Este artigo tem como objetivo traçar aproximações entre inteligências naturais e artificiais sob aspectos criativos, principalmente processos artísticos, em particular, artes do código. Para cotejar as duas formas contemporâneas da experiência da novidade, tomamos como referência as estruturas algorítmicas generativas descritas por Reas (2010) e as estruturas neurofisiológicas com seus processos de produção de conteúdo mental descritas por Eagleman (2017). Reas enfatiza a capacidade computacional de realizar processamentos que a natureza humana não é capaz de fazer, como trilhões de cálculos por segundo. Além do atributo da repetibilidade, os sistemas computacionais são ainda capazes de realizar mais quatro passos na criatividade maquinal. São elas: Transformar, Parametrizar, Visualizar e Simular, sendo esta última muito importante pela abordagem base topo. Eagleman defende que o cérebro criativo, trabalha com três eixos: entortar, quebrar e mesclar. Nossa ideia é descrever as possibilidades criativas de uso das duas metodologias de inteligência. Palavras-chave: computação criativa; artes do código; neurociência; criatividade.

Abstract

This article aims to draw parallels between natural and artificial intelligence under creative aspects, especially artistic processes, in particular, code arts. To compare the two contemporary forms of the experience of novelty, we take as reference the generative algorithmic structures described by Reas (2010) and the neurophysiological structures with their processes of production of mental content described by Eagleman (2017). Reas emphasizes the computational capacity to perform processing that human nature is not capable of doing, such as trillions of calculations per second. In addition to the attribute of repeatability, computational systems are also capable of performing four more steps in machine creativity. They are: Transforming, Parameterizing, Visualizing and Simulating, the latter being very important for the bottom-up approach. Eagleman argues that the creative brain works with three axes: bending, breaking and blending. Our idea is to describe the creative possibilities of using the two intelligence methodologies.

Key-words: creative computing; code art; neuroscience; creativity.

Em vários campos do saber transdisciplinar a ideia de criatividade está correlacionada

ao emaranhamento de disciplinas produzindo outros saberes que vão além dos constituintes particulares. Este processo é uma expansão do universo do conhecimento. Transdisciplinaridade é antes de tudo um posicionamento epistemológico reflexivo em relação ao mundo e ao próprio saber. A transdisciplinaridade produz *loops* que envolvem os conhecimentos compartilhados e *loops* internos que são afetados pelas mudanças estruturais que emergem do próprio emaranhamento. A criação se efetiva sobre um conjunto de conhecimentos, como memória individual ou coletiva, e todo saber que emerge deste conjunto passa a ser parte dele na exata medida em que emerge. Consequência é a ampliação da base sobre a qual é possível produzir mais conhecimento. O prefixo “trans” significa ir além de e a palavra nuclear “disciplinar” significa não só o campo específico do saber humano, mas também do saber maquinal, principalmente em tempos de redes neurais artificiais e aprendizado de máquina. Portanto, o que estamos tratando é sobre um tipo de metodologia procedimental que busca entender como saberes de áreas distintas podem contribuir de forma combinada, articulada, interativa e imbricada para lançar luzes sobre a criatividade humana e maquinal. São intrincados de disciplinas, métodos e processos que interagem entre si criando algo maior do que a soma das partes. Nosso estudo visa estabelecer relações entre procedimentos criativos da mente humana e procedimentos que só as máquinas inteligentes são capazes de executar. Esta é uma proposta básica no hipercampo de estudos de sistemas complexos. Mitchel (2009, p.13) diz que um sistema complexo é formado por interação entre grandes redes de componentes mais simples, sem controle central, que mediante regras simples dá origem a comportamentos de alto nível de complexidade que define também como propriedade emergente novidades que não podem ser reduzidas às partes constituintes. As propriedades emergentes, no contexto cognitivo, são novidades surgidas a partir da relação entre conhecimentos distintos. Não podemos afirmar que transdisciplinaridade se configure como metodologia em estrito senso. Podemos falar de heurísticas transdisciplinares que lançam luzes sobre processos criativos enquanto sistemas programáveis e implementáveis computacionalmente, no caso da relação entre conhecimentos

humanos e maquinais. Assim, as reflexões deste texto são como os estudos transdisciplinares que trafegam no campo da exploração de ideias, conceitos e teorias, no contexto da descoberta e não da prova. Sob perspectivas específicas, podemos correlacionar a criatividade como um exercício de conexão fluida e dinâmica entre ideias, teorias, conceitos, tecnologias, processos, linguagens de vários campos dos saberes. Neste artigo faremos um corte mais específico entre propostas das áreas de neurociências e do *Creative Coding (CC)*, ou código criativo. É no emaranhamento destas áreas que tentaremos mapear alguns caminhos possíveis para as artes dos tempos algorítmicos e dos ciberespaços. Abordaremos principalmente processos criativos maquinais sugeridos por Casey Reas e processos criativos mentais propostos por Eagleman e Brandt. Entretanto lançaremos mão de outros artistas, cientistas e pensadores para contribuir e enriquecer a análise das heurísticas criativas que permeiam o campo do código criativo e da arte computacional de uma maneira mais abrangente. Um ponto de partida comum entre estes autores de diferentes áreas é a ideia de que coisas complexas podem ser geradas a partir de elementos simples e regras aplicadas sobre tais elementos, segundo algoritmos e códigos que os processam. Os seres humanos, ao contrário das máquinas digitais, processam informações por meio de aparatos orgânicos e analógicos. Tempo e natureza de processamento são bastante diferentes em relação a sistemas digitais de computação. Entretanto há um conjunto comum possível de informações e regras de tal forma que correspondências codificadas entre os dois tipos de sistemas possam ser implementadas computacionalmente. Há limites, mas há potencialidades criativas enormes. Não cabe neste artigo a discussão teórica de fundo sobre computabilidade da realidade, seja por qual sistema for. O que importa aqui é focar nos processos possíveis que estabeleçam uma realidade própria, capaz de produzir novidade dentro do espaço de fase descrito por conjuntos de máquinas acopláveis e sistemas mentais. Ou seja, encéfalos humanos e máquinas digitais de computação trabalhando interativamente e iterativamente podem produzir novidades e descobertas. É nesse contexto de emaranhamento de mentes artificiais e naturais que definimos a computação criativa ou *Creative Coding (CC)*. Mark C. Mitchell e Oliver Bown,

segundo Rodenbröcker (2025), definem algumas características que consideram essências para o conceito de códigos criativos: exploração, iteração, reflexão e descoberta. Reas, comentado no website¹ AOI tece considerações sobre o conceito de CC: “A arte generativa é como uma performance. Nunca sei exatamente o que vai acontecer a seguir, e essa é a beleza disso.” Para Moussa² (2023) a codificação criativa é uma nova forma de arte interdisciplinar que preenche a lacuna entre tecnólogos e artistas. O autor fala sobre CC como práticas artísticas baseadas em código e dentro do código criativo o autor coloca a arte generativa como uma de suas principais expressões. A definição de Arte Generativa é atribuída a Philip Galanter, no seu artigo denominado *What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory*³

Arte generativa se refere a qualquer prática artística em que o artista cria um processo, como um conjunto de regras de linguagem natural, um programa de computador, uma máquina ou outra invenção processual, que é então colocado em movimento com algum grau de autonomia, contribuindo ou resultando em uma obra de arte completa. (Galanter, 2003)

Os primeiros codificadores que usaram seus algoritmos fora do contexto funcional, como ferramenta para solucionar problemas, foram os *Algorists*⁴. Um conjunto de pesquisadores, cientistas e artistas que se debruçaram sobre códigos para gerar novidade no campo das artes. Esta é uma categoria de exploradores que ainda usam seus conhecimentos de computação, e de outras áreas, para a exploração de possibilidades de expressão estética. Pesquisador importante e seminal sobre o tema de processos artísticos computacionais, Verostko afirma que:

[...] algorista é qualquer pessoa que trabalhe com algoritmos. Historicamente, consideramos os algoristas como matemáticos. Mas ele também se aplica a artistas que criam arte usando procedimentos algorítmicos que incluem seus próprios

¹ AOI Casey Reas Generative Performances.Artist. Disponível em: <https://aoi.com/caseyreas> Acesso em: 13/03/2025

² Disponível em: <https://www.gorillasun.de/blog/creative-coding-the-new-era/> Acesso em: 11/04/2025.

³ Disponível em: https://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf Acesso em: 10/04/2025.

⁴ VEROSTKO, ROMAM. The Algorists. Disponível em: <http://www.algorists.org/> Acesso em: 10/04/2025.

algoritmos (VEROSTKO, s.a.)

Notamos que as definições abarcam, além de características próprias aos sistemas computacionais, processos e métodos teóricos e empíricos de produzir algo esteticamente significativo a partir de regras. A definição de Galanter permite que se faça a ponte entre os processos criativos evocados por Eagleman e Brandt para os processos computacionais de autores de CC, como Casey Reas. O começo das experimentações em arte computacional nos anos 60 coincide tangencialmente com o movimento Fluxus, que teve como uma de suas fontes de inspiração o dadaísmo dos anos 17. O dadaísmo combateu a cultura predominantemente burguesa e bélica e suas normas estéticas, sociais e lógicas. Com foco nas características de *nonsense*, ironia, aleatoriedade, acaso e interdisciplinaridade promoveram o que chamou de antiarte. A atitude interdisciplinar lançou bases para expansão da criatividade em bases tecnológicas. A incorporação de eventuais interferências aleatórias foi importante para os fundamentos da arte tecnológica que iria inspirar o neodadaísmo dos anos 60. Não menos significativo, como exemplo didático sobre as suas raízes conceituais, foi o poema algorítmico de Tristan Tzara que expôs a colisão da ordem consigo mesma inoculando em seu interior um processo randômico e crítico das formulações estéticas anteriores. Caos e aleatoriedade são intrínsecos à arte para os dadaístas dos anos 20 e neodadaístas dos anos 60. As regras de quebrar e dobrar, sugeridas por Eagleman sobre criatividade da mente humana, explicitadas mais à frente neste texto, já estavam claramente presentes na antiarte dadaísta. A receita (algoritmo ou conjunto de regras) do poema⁵ antipoético proclamava:

Como fazer um poema dadaísta
(método de Tristan Tzara)
Para fazer um poema dadaísta:

Pegue um jornal.
Pegue uma tesoura.
Escolha um artigo do tamanho do qual você pretende fazer seu poema.
Recorte o artigo.

⁵ Disponível em: <https://www.writing.upenn.edu/~afilreis/88v/tzara.html> Acesso em: 10/04/2025

Depois recorte cada uma das palavras que compõem este artigo e coloque-as em um saco.

Agite delicadamente.

Depois, retire os restos um após o outro na ordem em que saíram do saco.

Copie com consciência.

O poema será como você.

E aqui está você, um escritor infinitamente original e dotado de uma sensibilidade encantadora, embora além da compreensão do vulgo.

--Tristan Tzara (trad. Google)

Mais tarde, o movimento Fluxus, com seu viés da arte conceitual de Duchamp, iria dar continuidade aos princípios de aleatoriedade propostos por Tzara. John Cage, Nan June Paik, e outros expoentes do movimento Fluxus, continuam ampliar as intervenções do acaso na arte tecnológica emergente. Improviso e interdisciplinaridade são categorias essenciais para as artes ligadas às tecnologias avançadas de seu tempo. Performances e participação do público contribuíram para o caráter efêmero e caótico (randômico) das obras como processo. Rush (2006) levanta algumas características que configuraram as artes do começo do século passado. Abstração e conceitualismo aliados à união entre arte e tecnologia, principalmente fotografia, cinema e vídeo, configuraram o contorno inicial da arte contemporânea. Também caracterizada como arte temporal, arte dos eventos, *performances*, *happenings* e acaso. A arte contemporânea utilizou os meios de comunicação em massa como forma de expressão, não tendo nenhum tipo de conflito com as tecnologias de seu tempo. Vera Molnár⁶, uma algorista, segundo Verostko, foi uma artista pioneira da arte computacional nos anos 1960. É referência importante para os artistas do código. A exploração do espaço de possibilidades estéticas marcou a trajetória da artista computacional. Vera sempre foi adepta da arte abstrata e seu caminho para a arte feita através de sistemas computacionais foi natural e seguro. A artista via padrões estéticos em coisas triviais e construía seus modelos de mundos abstratos a partir de regras que traduziam padrões e ao mesmo tempo transgredia a ordem interna dos padrões com soluções algorítmicas randômicas e probabilísticas.

⁶ Disponível em: <https://www.veramolnar.com> Acesso em 11/03/2025.

Fig 01 – Chico Marinho - Homenagem a Mondrian e Vera Molnar. Instalação interativa produzida através do Software Processing.

A fig.01 mostra uma imagem congelada em um frame da instalação interativa Mondrian-Molnar, produzida a partir dos conceitos pictóricos baseado em regras dos artistas-título. A configuração das partículas em movimentos estocásticos e sua composição são função de regras baseadas em captura de movimentos de interatores por meio de uma *webcam*. São traduções de uma realidade sensível em cadeias de código que produzem imagens sintéticas com comportamento autônomo. Como os dadaístas, outros artistas do início do século XX, anteriores ao advento dos computadores, já trabalhavam o conceito de arte, não como mera representação, mas principalmente como processo. A aliança entre arte, ciência e tecnologia, bem representada no grupo Fluxus, trouxe para a experiência estética e artística outras formas de saber que enriqueceram o modo como exploramos campos de potencialidades criativas. Este emaranhamento transdisciplinar deu muitos frutos, especialmente com o uso do aparato computacional que, a partir de sua criação e baseado em

sua capacidade de criação por síntese, inaugurou uma era de produção de mundos imaginários e metafóricos simulados em bases de outras disciplinas. A imaginação de sistemas computacionais complexos, baseados em agentes e regras simples de interação entre eles, foi capaz de fazer surgir um imaginário crível até como uma forma enviesada de modelos representacionais de sistemas orgânicos, embora a matéria prima não tenha vindo de sistemas simbólicos, mas sim de sistemas subsimbólicos, os bits de informação. Os autômatos celulares de John Conway na década de setenta mostra o potencial de sistemas complexos dinâmicos na produção de padrões inimagináveis pela mente humana.

Fig 02 – Estados de “natureza mortas”, osciladores e naves são padrões que emergem da interação baseada em regras do Game of Life de Conway.

Still lifes	Oscillators	Spaceships
Block 	Blinker (period 2) 	Glider
Bee-hive 	Toad (period 2) 	Light-weight spaceship (LWSS)
Loaf 	Beacon (period 2) 	Middle-weight spaceship (MWSS)
Boat 	Pulsar (period 3) 	Heavy-weight spaceship (HWSS)
Tub 	Penta-decathlon (period 15) 	

Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life

Embora o Jogo da vida seja determinístico ele é totalmente imprevisível dada a

complexidade das interações. Se sistemas baseados em regras são importantes para produção de mundos virtuais, a necessidade de introdução de alguma aleatoriedade é fundamental para que distorções possam emergir e produzir novidades significativas.

A capacidade maquina de reconhecimento de padrões trouxe uma nova revolução para o conhecimento geral humano. As redes neurais artificiais, com enorme efetividade em reconhecimento de padrões, puderam sair do campo teórico para a implementação prática devido ao avanço do poder computacional das máquinas e à eficiência dos algoritmos. As aplicações exploratórias e experimentais dos sistemas computacionais não se ateve ao campo das ciências exatas. No contexto da visualização científica de sistemas orgânicos, o botânico Aristid Lindenmayer criou o Sistema-L em 1968, uma descrição baseada em regras para produzir padrões de crescimento de plantas.

Sistemas baseados em regras:

Um sistema contém quatro elementos:

Variáveis

Constantes

Regras – definem como as variáveis serão substituídas

Estado inicial – define como o sistema começa

Por exemplo,

variáveis : A B

constantes : nenhuma

início : A

regras : A -> B

B -> A

Os procedimentos algorítmicos produzem os seguintes passos:

passo 0 : A

passo 1 : B

passo 2 : AB

passo 3 : BAB

passo 4 : ABBAB

passo 5 : BABABBAB

passo 6 : ABBABBABABBAB

passo 7 : BABABBABABBABBABABBAB

Que equivale à sequência de Fibonacci, geralmente associada ao crescimento de populações

1 2 3 5 8 13 21 34

Fig. 03⁷ Sistemas L de Lindemayer para produção de morfologias sintéticas botânica.

Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/L-system>

Entretanto, verificou-se que este tipo de sistema pode ser estendido para descrever o padrão de crescimento de outras estruturas complexas como o de fractais orgânicos (Prusinkiewicz & Lindenmayer, 1996). Com o surgimento das ciências da complexidade, outras formas de explicação e modelagem de mundos foram descobertas. A história dos sistemas complexos se mistura à história da computação, uma vez que só foi possível construir modelos funcionais de sistemas de vida com o desenvolvimento de hardware e software mais poderosos. A CC deu passo enorme quando os mundos digitais puderam se sintetizados. A codificação criativa é uma forma de arte/tecnologia/ciência emaranhadas, cujo objetivo é criar algo expressivo e não necessariamente funcional. Funcional aqui entendido como acessório e auxiliar dentro de outros processos que não o próprio código como objeto criativo último. A descoberta como resultado da exploração criativa do código, neste contexto, não significa algo relacionado necessariamente ao âmbito científico, mas antes é o enovelamento de saberes capazes de descobertas como propriedade emergente típica de Sistemas Complexos Adaptativos Dinâmicos. Holland (1996, pag. 10) define, em um

⁷ Wikipedia O Jogo da Vida de Conway Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/L-system> Acesso em 21/04/2025

primeiro momento, os CAS (*Complex Adaptive Systems*) como: sistemas compostos de agentes interativos mais simples descritos em termos de regras. Estes agentes se adaptam mudando suas regras com o acúmulo da experiência. A ciência da complexidade se fortalece epistemológica e metodologicamente com a criação de mundos virtuais e simuladores em sistemas computacionais.

Karl Sims⁸ trouxe mais luz para o contexto criativo de CC. Seus mundos virtuais são constituídos de agentes autônomos evolutivos e produzidos por algoritmos genéticos. Tanto nas artes quanto nas ciências, suas obras são importantes. Uma coisa é certa, a capacidade imaginativa de produzir realidades virtuais complexas é fruto da reunião de mentes humanas e mentes maquinais

Fig 04 criaturas com comportamentos autônomos a partir de regras evolutivas darwinistas simples, fáceis de serem implementadas em ambientes de simulações computacionais.

Sims chama a atenção para o fato de que os algoritmos genéticos podem ser uma forma interessante de criar inteligências artificiais, superando as técnicas humanas, porém observa que as soluções encontradas não são fáceis para o entendimento humano. Craig Reynolds⁹ foi pioneiro na criação de algoritmos de bando, como os Boids, que descrevem, a partir de regras simples, comportamentos coletivos emergentes autônomos e inteligência

⁸ SIMS, Karl. *Evolving 3D Morphology and Behavior by Competition*. Disponível em:

<https://www.karlsims.com/> Acesso em 10/12/2024. Karl Sims é um artista de mídia digital e desenvolvedor de software de efeitos visuais.

⁹ REYNOLDS, Craig. *Boids*. Disponível em: <https://www.red3d.com/cwr/boids/> Acesso em 10/12/2024. Meus interesses giram em torno do uso de modelos procedurais (programas de computador) para simular fenômenos naturais complexos.

coletiva. Seus algoritmos de bando (*flocking behavior*) continuam sendo usados para exploração criativa em várias áreas do conhecimento e enriquecendo a arte computacional com enormes potencialidades.

Fig 05 Regras fundamentais para a emergência de comportamento de bando: separação, alinhamento e coesão.

Agentes de sistema complexos estão em todo lugar onde elementos se agrupam e interagem para produzir comportamento emergente. Podemos observar isto no voo de bandos de pássaros, cardumes de peixes, neurônios no encéfalo entre outros. Assim como criaturas virtuais de Sims e os Boids de Reynolds são agentes básicos para formação de comportamento de níveis de agenciamentos mais complexos, Kandel (2023) desenvolve a ideia de que as memórias são os elementos básicos que dão liga aos processos mentais. Memórias são o substrato mental que movimenta os processos de geração de novas ideias. No universo do sistema nervoso central, sem memórias não há nada a ser articulado para produção de novidades, ou propriedades emergentes na forma de novas memórias e, assim, sucessivamente. As potencialidades criativas resultantes de processos mentais bem definidos propostos por Eagleman e Brandt trouxeram, em linhas gerais, a possibilidade de, a partir de funções como distorcer, quebrar e reorganizar, criar novas formas de abordar e resolver problemas. Mais importante ainda é a possibilidade de suscitar novas perguntas e abrir caminhos exploratórios para a criatividade. O uso de heurísticas subjetivas como estas podem ser transpostas para os sistemas computacionais. Para Eagleman e Brandt a criatividade humana não cria do nada (*ex nihilo*). Em vez disso, ela funciona sobre o que já existe, ou seja, sobre o que Kandel entende por memórias. O cérebro agrega informações, ideias, conceitos e

experiências em forma de memória e os recombina e transforma para gerar algo novo. Eagleman e Brandt, baseados em uma série de observações sobre o comportamento criativo humano, citados em seu livro “Como o Cérebro Cria”, acabaram percebendo alguns processos mentais comuns ligados à produção de novidade. Segundo os autores, diante de situações problemáticas, a mente humana é capaz de criar processos novos para resolver os problemas. Para que o encéfalo opere na direção de solucionar problemas novos é necessário que haja um conjunto de procedimentos que possam induzir a criação de soluções novas. As regras heurísticas mentais propostas por Eagleman e Brandt podem ser listadas como se segue:

- a) **Bending - Dobrar / Deformar**): Significa distorcer, sem destruir, um objeto qualquer existente (idealizado ou empírico) (memória ou experiência). Isto pode envolver mudar o tamanho, a forma, o material, a função etc. Esticar, encolher, dobrar, torcer são algumas estratégias do pensamento para produzir ideias criativas. Exemplo: caricaturas que exageram tópicos significativos para retratar o objeto e extrair dele o que realmente importa. O origami é uma arte que se vale exclusivamente de processos de dobragem.
- b) **Breaking (Quebrar / Fragmentar)**): Análise e divisão em partes menores. A partir de elementos mais simples resultantes da quebra remontá-los para reconfigurações diferentes do original. Os elementos resultantes da quebra podem ser usados separadamente ou re combinados para construir algo que não estava na configuração original. Exemplo: a arte cubista que quebra a perspectiva convencional e a reformula para mostrar diferentes possibilidades pictóricas descritivas. Ou seja, promove uma ressignificação espacial do ponto de vista do observador e do próprio objeto em sua realidade pictórica.
- c) **Blending (Mesclar / Misturar)**): combinar duas ou mais fontes (ideias, objetos, conceitos), à primeira vista dissociadas, e associá-las de modos diferentes de tal

maneira que o resultado seja significativo. Esta é uma das formas mais eficientes e potentes para inovação. Como exemplo, entre muitos outros, os neurocientistas citam o *smartphone* como um combo de telefone, computador e câmera.

Dobrar, quebrar e mesclar demandam vasto repertório de conhecimento e experiências. A quantidade de "matéria-prima" organizada na forma de memórias diversas, como motora, sensorial, cognitiva, emocional etc. influencia o potencial criativo. Frequentemente o encéfalo explora este espaço de potencialidades de forma subconsciente. A criatividade precisa percorrer o espaço de fase, aquilo que existe como variável a ser modificada, para produzir novas formas, além do conhecimento existente. Novas criações resultantes desses processos tornam-se a matéria-prima para futuras explorações. Esta tarefa é um *loop* contínuo que produz novidade, descoberta, criação e memória.

Assim como autores Eagleman e Brandt propuseram procedimentos gerais mentais humanos para geração de novidade ou criatividade, Reas sugere algumas regras gerativas simples para construção de CC. Ao organizar e codificar determinadas regras bem ajustadas ao mundo computacional, pode-se construir imprevisibilidades, como novidades, a partir de regras determinísticas. São regras que definem relações entre elementos, permitindo variações astronômicas a partir de parâmetros ajustáveis. Código para Reas é algo que serve a três propósitos: deixar claro, ofuscar e comunicar. Deixar claro é tornar visível (perceptível) informações que estão ocultas; ocultar é deixar inacessível aos usuários a informação contida no código; comunicar é espalhar e difundir informações. Estas três características podem ser necessárias em situações nas quais cada uma é adequada. Para Reas (idem pag.13), codificar requer a consciência de que: a) existem muitas maneiras de escrever um algoritmo; b) um algoritmo requer suposições; c) um algoritmo inclui decisões; d) um algoritmo complexo deve ser quebrado em pedaços modulares. Aqui percebemos semelhança com as heurísticas de Eagleman e Brandt. A CC de Reas pode ser entendida conceitualmente no escopo definido por Rodenbröcker (2023 apud Moussa):

A Codificação Criativa é um método que utiliza programação de computadores para expressão artística. Nesse método, o objetivo não é predefinido e o processo se baseia na descoberta, variação e exploração de resultados, em sua maioria, inesperados.

Reas ressalta algumas metodologias/heurísticas que os sistemas computacionais criativos devem exibir: repetição, transformação, parametrização, visualização e simulação.

1. **Repetição:** repetição é um processo em que a máquina supera o homem quando o assunto é quantidade e volume de dados. Por exemplo, formular frases centenas de milhares de vezes, escritas em diferentes fontes é tarefa inadequada para o ser humano. Entretanto para os sistemas computacionais esta tarefa é trivial. Códigos são extremamente eficientes em repetições complexas. Elementos simples, repetidos milhares de vezes, com pequenas variações a cada repetição, randomicamente ou parametricamente, geram uma multitude de possibilidades de expressões formais.
2. **Transformação:** pode ser entendida como o correlato dobrar/deformar de Eagleman, ou seja, objetos podem ser modificados morfológicamente ou topologicamente, e/ou acrescidos de transformações em relação a um referencial, como mover, escalar, rotacionar.
3. **Parametrização:** código baseados em regras são frequentemente paramétricos e parâmetros (variáveis) podem controlar aspectos do elemento gerado (tamanho, cor, velocidade, força, massa, comportamento, etc.). Modificar os parâmetros é explorar universos de formas dentro do mesmo sistema. A inserção de modificadores e processos randômicos podem levar a resultados bastante surpreendentes e inovadores.
4. **Visualização:** é um processo que visa tornar claro um código abstrato ou um conjunto de dados de difícil interpretação. Enfim, visualizar é dar destaque àquilo que o modelo construído (sistema) exige e deixar de fora (obscurecer) o que não é necessário, simplificando o processo de percepção do fenômeno a que se quer dar realce. Reas

afirma que a visualização produz maior capacidade de compreensão de dados abstratos, como números em uma planilha, desde que a representação visual seja eficiente para comunicar a informação relevante.

5. **Simulação:** mundos virtuais substitutos de sistemas reais são usados em contextos diferentes. Modelos computacionais de simulação (representação – mundos substitutos) podem ser empregados para descrever, entender, explicar, prever e mesmo prescrever a realidade. Outros sistemas podem ser construídos para criar mundos virtuais de experimentação estética, poética de imersão e interatividade. Mundos que não poderiam existir fora de sistemas computacionais.

Artistas/cientistas do código, como Reynolds, Sims, Lindemayer, entre tantos outros, criaram suas criaturas algorítmicas como sendo a consecução do próprio processo de exploração, invenção e criação. São expansões do processo recursivo que é a criatividade. Produto e processo se misturam mental e maquinalmente. Concluindo, Reas coloca que pensar em termos de código e algoritmos muda fundamentalmente a maneira como abordamos a criação de formas, deslocando o foco do objeto final para o sistema gerativo que o produz. O artista do código coloca: “*Generative art is like a performance. I never know exactly what will happen next, and that’s the beauty of it.* (<https://aoi.com/caseyreas>) A base da computação criativa está fundamentada em matéria (dados) e operações sobre ela (códigos) para produzir emergências enquanto criação e novidade. As categorias encefálicas funcionais de Eagleman e Brandt se utilizam de matéria (memórias) e procedimentos sobre elas para gerar criação de novas memórias como conhecimento. O ciclo se repete, retroalimentando-se, seja na mente humana ou maquinal. O emaranhamento de ambos os processos, humanos e maquinais, pode coexistir como um único sistema complexo adaptativo no qual o todo é maior do que a soma das partes. A criatividade humano-maquinal é uma realidade que produz realidades, imaginárias ou não.

Referências

AOI. Casey Reas Generative Performances. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://aoi.com/about>. Acesso em: 13 mar. 2025.

EAGLEMAN, David; BRANDT, Anthony. Como o cérebro cria: o poder da criatividade humana para transformar o mundo. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.

GALANTER, Philip. What is generative art? Complexity theory as a context for art theory. In: GENERATIVE ART CONFERENCE, 6., 2003, Milão. Anais [...]. Milão: [s. n.], 2003. Disponível em: https://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025.

GENERATIVE ART EXPLORATION. Chapter V: the life and work of Vera Molnár. [S. l.], 2024. 1 vídeo (25 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8tNESHtfr0&list=PL9LyZcEeKzXptIlmyVo6zvPBUw8KhN9jR>. Acesso em: 10 mar. 2025.

HOLLAND, John H. Hidden order: how adaptation builds complexity. Reading: Helix Books, 1995.

KANDEL, Eric R. Princípios de neurociências. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.

MAEDA, John. The laws of simplicity. Cambridge: MIT Press, 2005.

MITCHELL, Melanie. Complexity: a guided tour. New York: Oxford University Press, 2009.

MOUSSA, Ahmad. Creative coding: the new era. Gorilla Sun, 22 fev. 2023. Disponível em: <https://www.gorillasun.de/blog/creative-coding-the-new-era/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

PRUSINKIEWICZ, Przemyslaw; LINDENMAYER, Aristid. The algorithmic beauty of plants. New York: Springer-Verlag, 2004.

REAS, Casey; MCWILLIAMS, Chandler. Form + code in design, art and architecture. New York: Princeton Architectural Press, 2010.

REYNOLDS, Craig. Boids. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.red3d.com/cwr/boids/>. Acesso em: 10 dez. 2024.

RODENBRÖKER, Tim. What is creative coding? [S. l.], 21 jun. 2022. Disponível em: <https://timrodenbroeker.de/what-is-creative-coding/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

SIMS, Karl. Portfolio. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.karlsims.com/>. Acesso em: 10 dez. 2024.

UN FRAMED. Digital art is a kind of performance: Q&A with Casey Reas. Los Angeles, 26 abr. 2024. Disponível em: <https://unframed.lacma.org/2024/11/13/digital-art-kind-performance-qa-casey-reas>. Acesso em: 16 abr. 2025.

VEROSTKO, Roman. The algorists. [S. l.], 2024. Disponível em: <http://www.algorists.org/algorist.html>. Acesso em: 11 mar. 2025.

Como citar este texto:

MARINHO, Francisco C. C. Emaranhamento de Inteligências. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-18.